

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МАТЕРІАЛИ

ЗБІРНИК ТЕЗ І ДОПОВІДЕЙ
І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

**«ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ:
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ СТУДІЇ»,**

ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ ЄВРОПИ

(ЧАСТИНА 1)

**«EUROPEAN FUTURE:
PHILOSOPHICAL
AND EDUCATIONAL STUDIES»,**

DEDICATED TO THE DAY OF EUROPE

9-10 ТРАВНЯ 2024 РОКУ

М. ХЕРСОН, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ *(м. Київ, Україна)*
ДНУ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» *(м. Київ, Україна)*
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНООСВІТНИХ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
(м. Херсон, м. Хмельницький, Україна)
ВІЛЬНЮСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГЕДИМІНАСА,
ФАКУЛЬТЕТ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ *(м. Вільнюс, Литва)*
ОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК *(м. Ополе, Польща)*
МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА,
КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ФІЛОЛОГІЇ *(м. Миколаїв, Україна)*
НАУКОВИЙ ЧАСОПИС «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ» ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН
УКРАЇНИ У СПІВПРАЦІ З УКРАЇНСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
(м. Київ, Україна)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»,
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ *(м. Запоріжжя, Україна)*
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКИХ І ПОЛІТИЧНИХ НАУК *(м. Черкаси, Україна)*
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
(м. Івано-Франківськ, Україна)
RESEARCH NETWORK «FOREIGN OBJECT» *(San Francisco, USA)*
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГЛОБАЛЬНИЙ ПОГЛЯД» *(м. Херсон, Україна)*

МАТЕРІАЛИ

І Міжнародної науково-практичної конференції
«ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ СТУДІЇ»,
присвяченої Дню Європи

«EUROPEAN FUTURE: PHILOSOPHICAL AND EDUCATIONAL STUDIES»,
dedicated to the Day of Europe

9-10 травня 2024 року

(Частина 1)
ЗБІРНИК ТЕЗ І ДОПОВІДЕЙ

м. Херсон, м. Хмельницький 2024

ТУЛУЧЕНКО Галина

доктор технічних наук, професор,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
(м. Харків, Україна)

МАТЕМАТИЧНІ ПАРАДОКСИ ТА ПОНЯТТЯ НЕСКІНЧЕННОСТІ

Як відомо, в філософії, слідуючи за вченням Арістотеля, розглядають два види нескінченності: потенціальну та актуальну. Величина, що є потенціально нескінченною, може бути необмежено збільшена. Величина, що є актуально нескінченною, не має кінцевої міри [7].

У математиці тлумачення поняття нескінченності розрізняється в залежності від розділу математики, де це поняття використовується.

У теорії множин для узагальнення поняття «кількість елементів множини», яка може сягати нескінченності, використовується поняття «потужності множини». Поняття потужності множини введене німецьким математиком Георгом Кантором [8]. Потужності множин, що мають нескінченну кількість елементів (наприклад, множини цілих чисел та множини дійсних чисел) можуть порівнюватися між собою.

У математичному аналізі поняття нескінченності використовується для характеристики поведінки функції в околах точок розривів другого роду, а також поведінки функцій, коли їх аргумент прямує до нескінченності. Ці два випадки знаходять своє відображення при обчисленні границі функції в точці та границі функції у нескінченності.

Вони також переносяться на дослідження властивостей інтегралів від таких функцій.

Невласні інтеграли першого і другого роду введени до наукового обігу французьким математиком Огюстеном Коші як узагальнення поняття визначеного інтеграла. У сучасній математиці невластні інтеграли можуть бути введені як узагальнення поняття визначеного інтеграла як за Ріманом, так і за Лебегом [1, 3].

Популяризацію використання самого терміну «невласні» пов'язують з роботою [2] американського математика Eliakim Hastings Moore.

Розглядають два види невластних інтегралів: інтеграли з нескінченними межами та інтеграли від розривних функцій.

Задачі ж, що приводять до поняття невластного інтеграла, відомі занадто давно, щоб прослідкувати їх походження.

Математичне тлумачення поняття нескінченності іноді приводить до виникнення задач з парадоксальними розв'язками, які суперечать побутовій уяві про площу поверхні та об'єм фізичного тіла.

Відомою є історична задача про ріг архангела Гавриїла (від біблейського Gabriel). Це задача про обчислення об'єму та площі поверхні геометричного тіла, що нагадує древній музичний інструмент [4, 6]. Задача відома в двох постановках: неперервній та дискретній. Назва, що пов'язана з релігійними уявленнями про повідомлення архангелом Гавриїлом про настання судного дня трубінням у ріг, з'явилася пізніше. А в XVII ст. вказане геометричне тіло досліджувалася італійським фізиком і математиком Євангеліста Торрічеллі під назвою зрізане «гостре гіперболічне тіло». Результати дослідження були опубліковані в 1643 р [5].

У сучасній постановці задача формулюється так: обчислити об'єм V_{Ox} та площу поверхні $S_{поверхні}$ тіла обертання, яке утворюється обертанням навколо осі Ox дуги кривої $y = \frac{1}{x}$, коли $x \in [1, +\infty)$:

$$V_{Ox} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \pi \int_1^b \frac{dx}{x^2} = -\pi \cdot \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \Big|_1^b = -\pi \cdot \left(\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{b} - 1 \right) = \pi ;$$

$$S_{\text{поверхні}} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \pi \int_1^b \frac{1}{x} \cdot \sqrt{1 + \left(-\frac{1}{x^2}\right)^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \pi \int_1^b \frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x^3} dx = +\infty$$

Крім вказаних характеристик, обчислимо також площу плоскої фігури $S_{\text{пл. ф.}}$, що обмежена вказаною кривою та віссю Ox :

$$S_{\text{пл. ф.}} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln x - \ln 1 = +\infty$$

Вказані результати лежать в основі відомого парадокса маляра: якщо описану вище плоску фігуру занурити в утворене тіло обертання, що наповнене фарбою, тоді нескінченна плоска фігура буде пофарбована з обох боків скінченною кількістю фарби.

Сучасники вважали, що Торрічеллі першим відкрив геометричне тіло з такими властивостями [5]. Пізніше істориками математики були виявлені праці Ніколя Орема (французький науковець), який в XIV ст. досліджував геометричні фігури, що мали скінченну площу, але були необмеженими. Ніколя Орем досліджував утворення ступінчатої фігури нескінченної довжини з квадрата, який ділиться на 2 прямокутники. Один прямокутник викладається вздовж прямої, а другий прямокутник знову ділиться на 2. І так процес поділу і викладання прямокутників триває до нескінченності.

Пояснення розглянутих парадоксів криється в розбіжностях у оцінці можливості виконання вказаних дій з точки зору математики і фізики. Поділ прямокутника з фізичних міркувань має припинитися, коли одна його сторона дорівнюватиме діаметру молекули речовини, з якої створений прямокутник. Так само і шар фарби не може бути тоншим за одну молекулу.

Література:

1. Abu Ghuwaleh M., Saadeh R., Burqan A. (2022). New Theorems in Solving Family of Improper Integrals. *Axioms*. 11(7), 301, 16 p. <http://doi.org/10.3390/axioms11070301>
2. Eliakim Hastings Moore. (1901). Concerning Harnack's Theory of Improper Definite Integrals. *Transactions of the American Mathematical Society*. 2, 4, 459-475. <https://doi.org/10.2307/1986211>
3. Kallio B. V. (1966). A history of the definite integral: a thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for degree of master of arts in the department of mathematics. Vancouver: The University of British Columbia. 53 p. Retrieved from https://www.academia.edu/73912823/A_history_of_the_definite_integral
4. Kaufmann R. (2023). Gabriel's Horn and the Painter's Paradox in Perspective. *Ohio Journal of School Mathematics*. 94(1), 1-5. Retrieved from <https://ohiomathjournal.org/index.php/OJSM/article/view/9483>
5. Pisano Raffaele, Dhombres Jean, Radelet de Grave Patricia, Bussotti Paolo. (2024). Homage to Evangelista Torricelli's Opera Geometrica 1644–2024. Text, Transcription, Commentaries and Selected Essays as New Historical Insights. DOI 10.1007/978-3-031-06963-5
6. Wijeratne Chanakya, Zazkis Rina. (2015). On Painter's Paradox: Contextual and Mathematical Approaches to Infinity. *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education*. 2, 163-186. DOI 10.1007/s40753-015-0004-z
7. Бобильов Ю. П. (2003). Концепції сучасного природознавства: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. К. : Центр навчальної літератури. 242 с.
8. Борисенко О. А. (2007). Дискретна математика. Суми : ВТД «Університетська книга». 255 с.

ЗМІСТ

Організаційний комітет	3
Вступне слово	6
Секція 1. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ	7
<i>KOVAITĖ Kristina, BUTVILAS Tomas, ŠŪMAKARIS Paulius</i> Shaping the Future of Learning: Policy Strategies for Blended Education and the Role of Metaverse	7
<i>LEŠČINSKIJ Robert, ŠLIOGERIENĖ Jolita</i> Educating Students for the Super-Complex Future: the Importance of Collaboration, Self-directedness and Organizational Learning Capability	9
<i>БЕРЕГОВА Галина</i> Інтелектуалізація змісту філософського знання у вищій школі	11
<i>БОЙЧЕНКО Михайло</i> Європа як домашнє завдання України: навчитися і навчати	14
<i>БОНДАРЕВИЧ Ірина</i> Креативність і її місце в сучасній освітній парадигмі	16
<i>ГОРЯНСЬКИЙ Сергій</i> Етичні виміри штучного інтелекту в освітніх технологіях	18
<i>ЖУК Михайло</i> Виклики та тренди філософії освіти 4.0.....	20
<i>ІЛІЙЧУК Любомира</i> Управління якістю освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства	24
<i>КНОРР Надія</i> Менеджмент в умовах війни: уроки та висновки.....	26
<i>КОНОНОВА Олена</i> Конкурентоспроможність майбутнього фахівця у світлі філософії науки: шляхи до інноваційного розвитку	28
<i>КУРИЛЕНКО Наталія</i> Проблеми освіти у фаховому морському коледжі: виклики та можливості.....	30
<i>ПОЛІЩУК Ірина</i> Філософія в контексті сучасної університетської освіти в Україні: атавізм чи засіб інтелектуального й морального вдосконалення	32
<i>СЕМЕНЧЕНКО Федір</i> Філософсько-освітня та національно-культурна ідентифікація українського суспільства	34
<i>ЧЕРЕПАНОВА Світлана</i> Філософія освіти: до питання інституціоналізації. США. Велика Британія. Австралазія. Україна	36
Секція 2. ФІЛОСОФІЯ ВИХОВАННЯ	39
<i>GATFIELD Gill</i> A philosophy of harmony in abstraction – sculpting virtual and real worlds.....	39
<i>БАГРІЙ Орест</i> До проблеми формування естетичного смаку	44
<i>ВЕРБИНА Юлія, БЄЛІК Руслан</i>	

Філософські основи дослідження та розробки психологічних тренінгових вправ для дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору.....	46
<i>ДЗОНДЗА Василь</i>	
Роль феномену віри у вихованні.....	48
<i>ДМИТРИЄВ Дмитро</i>	
Філософсько-психологічні аспекти супроводу технічних проєктів.....	50
<i>ДУМІК Світлана</i>	
Психологія кризових станів: наука і практика.....	53
<i>ЗАЙЧКО Владислава</i>	
Мовна інтеграція українських біженців у польське суспільство: проблеми ідентичності.....	55
<i>ІВАНЕЦЬ Наталя</i>	
Адаптація громадянської освіти до викликів інформаційної війни в умовах глобалізації.....	56
<i>КУРТИЙ Олег</i>	
До питання про місце самопізнання у вихованні.....	58
<i>МЕЛКОВА Оксана</i>	
Умовність теорії справедливості.....	60
<i>ПЕДЧЕНКО Максим</i>	
Від цінностей до віртуальності: соціально-філософський аналіз аксіологічних змін у мережевому суспільстві.....	62
<i>ЮВСЕЧКО Ярослав, МАКАРТЕЦЬКА Валентина</i>	
Обґрунтування моральних принципів у сучасному українському суспільстві.....	63
Секція 3. ФІЛОСОФІЯ МОВИ.....	66
<i>ВІЛАСЬК Оля</i>	
Particularités d'apprentissage de la langue française en France.....	66
<i>ПОДВОЙСЬКА Оксана, АГАПІЄВ Владислав</i>	
Zur frage des übersetzens philosophischer texte.....	68
<i>КАРЧАК Лариса</i>	
Філософія мови: поняття, підходи, місце в системі інших наук.....	71
<i>КИСЕЛЕВИЧ Ірина</i>	
Юридичні терміни як основа спеціалізованого дискурсу правознавців.....	72
<i>ЛАЗАРЄВА Олександра, ЛАЗАРЄВА Наталя</i>	
Мова як мішень vs мова як зброя когнітивної війни.....	75
<i>ЛОПУШИНСЬКИЙ Іван</i>	
Мовна політика Української держави в контексті євроінтеграційного поступу.....	77
<i>МАТУСЯК Галина</i>	
Емотивність як синтаксична вербалізація емоцій в англomовному медіаконтенті.....	80
<i>ПОЙКАН Тетяна, СТЕЦЕНКО Наталя</i>	
Мова та її роль у формуванні світогляду особистості.....	82
<i>ПРИХОДЬКО Олена, МОМОТОК Олена</i>	
Філософія мови як стиль філософського мислення.....	84
<i>ПЯТЬКО Лариса, УДОД Людмила</i>	
Формування мовленнєвої компетенції здобувачів фахової передвищої освіти в процесі словникової роботи на заняттях української мови.....	87
<i>САФОНОВА Єлизавета, КОЗАКОВА Лідія</i>	
Культура мови як важливий чинник формування загальної культури майбутнього фахівця.....	90

<i>ТАРАСЮК Єлизавета, КОЗАКОВА Лідія</i>	
Шляхи поповнення комп'ютерної сленгової лексики	93
<i>УДОД Людмила, ПЯТЬКО Лариса</i>	
Формування комунікативної компетентності здобувачів освіти засобами клішованих одиниць на заняттях з української мови за професійним спрямуванням у закладах фахової передвищої освіти	97
Секція 4. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ	101
<i>KAROLINA Kościelny</i>	
Historical and contemporary aspects of Slavic mythology	101
<i>ГАЛІЧЕНКО Максим.</i>	
Проблема становлення помісної церкви в Україні	102
<i>ГУМЕНЮК Галина, РУДЕВИЧ Максим</i>	
Сакральні пам'ятки карпатського регіону як складова екскурсійної діяльності	105
<i>КУЧЕРЕНКО Алла</i>	
Нова концепція історичної освіти – виклики сьогодення	107
<i>ТАТАРЧЕНКО Олександр, ПОЧТАР Назар</i>	
Україна у війнах	110
Секція 5. ФІЛОСОФІЯ МАТЕМАТИКИ	112
<i>АДАМЕНКО Катерина, БІЛОУСОВА Тетяна</i>	
Математичне моделювання економічних процесів	112
<i>ВИГОДНЕР Інна, ПРИСМЕЦЬ Катерина</i>	
Філософські аспекти теорії графів: від задачі про Кенігсберзькі мости до сучасних технологій	115
<i>ДЕБЕЛА Ірина</i>	
Нечітка логіка в задачах прийняття рішень: метод лотфі Заде	117
<i>ДЕБЕЛКО Аліна, ВИГОДНЕР Інна</i>	
Феномен бінарних чисел як демонстрація дуального підходу в науці	120
<i>КОВТОНЮК Ольга</i>	
Теорія ймовірностей як результат взаємодії еволюційних досліджень філософії та математики	122
<i>МОІСЕЄНКО Світлана, РАНЮК Вадим</i>	
На перехресті наук: математика, філософія, штучний інтелект	124
<i>ПЛОТНИКОВА Олена</i>	
Впровадження нестандартних форм та методів навчання при викладанні математики в морському коледжі	127
<i>ПОЛЯКОВА Катерина</i>	
Підвищення ефективності викладання тригонометрії з використанням методів візуалізації та інтерактивності	129
<i>ПРИЩЕНКО Олександр, ВИГОДНЕР Інна</i>	
Родина Бернуллі: сімейна династія в математиці та філософії	131
<i>ТУЛУЧЕНКО Галина</i>	
Математичні парадокси та поняття нескінченності	134
Секція 6. ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ	136
<i>БОРОВІК Любов, ГЕНС Олексій, ВАЮЦЬКИЙ Артур</i>	136
Вплив фінансової політики на спрямування фінансових потоків аграрних підприємств	136
<i>КАЛУГА Володимир</i>	